

ДИСКУРС ВАЗИЯТЛАРДА ПЕРФЕКТ ИМПЕРФЕКТНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ

Кудратов Лазиз

*Инглиз тили лексикологияси ва
стилистикаси кафедраси ўқитувчиси
Самарқанд давлат чет тиллар институти
kudratovlaziz869@gmail.com*

Аннотация: Матннинг коммуникатив бирлиги шуни кўрсатдики, матндаги гапларнинг ўзгариши ўз-ўзидан эмас, балки маълум мезонларга бўйсунгани орқали амалга ошириши мақолада мисол орқали кўрсатилган. Гаплар бир хабарни етказиб иккинчи хабарга ўтганда, улар ўзаро боғлиқ бўлиши тадқиқи ўрганилган.

Калит сўзлар: *перфектив, имперфектив, процессуаллик, дискурс, темпорал, лисоний элементлар, синтагматик.*

Abstract: The communicative unity of the text showed that the change of sentences in the text is not spontaneous, but is carried out by subjecting to certain criteria. The article shows an example. When sentences convey one message and move to another, they are studied in relation to each other.

Keywords: *perfective, imperfective, procedurality, discourse, temporal, linguistic elements, syntagmatic.*

Аннотация: Коммуникативное единство текста показало, что изменение предложений в тексте не является спонтанным, а осуществляется при подчинении определенным критериям. Когда предложения передают одно сообщение и переходят к другому, они изучаются во взаимосвязи друг с другом.

Ключевые слова: *перфектив, имперфект, процессуальность, дискурс, темпоральность, языковые элементы, синтагматика.*

Кириш. Матн назариясида структуравий элементларни аниқлаш тартиби гап назариясига қараганда анча мураккаб ва хилма-хилдир. Матн лингвистикаси учун гаплардаги тил элементларини аниқлаш – матндаги ёнма-ён келган элементларнинг корферентлик ёки конференцизлигини аниқлашнинг дастлабки босқичидир. Унда матннинг барча элементларини тўғри аниқлаш унинг вербал мулоқотнинг самарадорлигини аниқловчи мантиқий ва мазмун структураларини тўғри идрок этишга боғлиқ.

Грамматик шакл маълум бир семантик хусусиятни ифодаловчи (исмли сўз бирикмаси) матндаги лингвистик элементларни аниқлаш функциясини бажаришга,

уларнинг асосини ноаниқлигини аниқлашга қодир. Шубҳасиз, деиғнаторни аниқлаш вазифасини бажариш фақат лисоний элементларнинг синтагматик занжирида, феъл ҳаракатларини аниқлаш жараёнида уларнинг семантикасининг мураккаблигини ҳам очиб беради. (Виноградов В.В., 1975; 559)

Масалан: *Hathall left the office, bowing his head as he went. Wexford couldn't escape the notion that he had bowed it to impress the young detective constable who had shown him out. Yet the man's grief seemed real. But grief, as Wexford knew, is much easier to simulate than happiness. It demands little more than a subdued voice, the occasional outburst of righteous anger, the reiteration of one's pain (Ruth Rundell, 17)*

Матндаги “went” феълининг ҳаракати процессуалликда берилган. Бу иш-ҳаракатга параллел равишда “left” феъли билан ифодаланган бошқа бир иш-ҳаракат ниҳоясига етади: “*Хатл офисни тарк этди*”. Имперфект шаклдаги “went” феъли *past simple* шаклидаги “*Hathall left*” шаклига референция вазифасини бажарган. Мисол учун: “*A year ago. Caroline accompanied him to Vienna, but after Napoleon escaped, he sent her to London to stay with his aunt, Agnes Laiks. Unfortunately, he died.*” (Lane Allison, 109)

Ушбу мисолдаги “*accompany*”, “*escape*” феълларининг семантикаси бири-бири билан чамбарчас боғланган ва (агар кимдир кузатиб қўйса, у кетаётганини билдиради) ҳаракатлар параллеллигини таъминлайди (кимдир кетса, бир вақтнинг ўзида кимдир кузатиб боради). *Past simple* шакли “*escape*” феълени ҳаракатни тугалланганлигини ифодалайди. Бутун бир жараённи бошидан охиригача қамраб олган ҳолда, ҳаракат ниҳоясига етади. Бунга сабаб “*accompany*”, ва “*escape*” феълларининг акционал хусусиятида фарқ қилишидир. Бошқача қилиб айтганда, “*accompany*” *Past simple* шакли билан ифодаланган предикат қатнашган бўлаги ички маъно ифодаланиши жиҳатдан ҳаракатнинг давомийлигини англатади. Бунда ҳаракат параллеллиги бузилган. Ҳаракатлар параллеллигининг бузилиши жумланинг икки қисми ўртасида семантик номувофиқликни келтириб чиқаради: яъни “*Виеннани кузатиб боради, у зойиб бўлади*”. Биринчи гап тугалланмаган, иккинчи гап тугалланган. Ана шундай тарзда ҳаракатлар параллеллиги бузилади. Гапнинг бу икки қисми яна семантик мувофиқликка эга бўлиши учун иккинчи предикат феъл ишлатилиши мутаносиблиги юзага келиши керак.

Предикатларнинг грамматик шаклларининг ўзгариши муқаррар равишда жумланинг семантик ва расмий тузилишининг бузилишига олиб келади (бу, аслида, *Past simple* нинг перфектив ва имперфектив оппозициясининг ядровий функциясига яққол мисолдир). Лекин бу, бизнингча, семантика қайси лингвистик

элементларнинг ўрнини босувчи ва феълнинг ички семантик хусусиятига кўра аниқлаш билан боғлиқ.

Малумки тилшуносликда матн маъно жихатдан бир-бирига боғлиқ тугалланган гапларнинг ўзаро муносабати, матнда иштирок этадиган лексик, грамматик воситалар ёрдамида боғланадиган бир бутун ҳодиса тушунилади. Тилшуносларнинг кўпчилиги матн тил бирлигидан кўра нутқ бирлиги деган ғояни илгари суришади. Бу фикрга биз ҳам қўшилаемиз. Нутқ ўз новбатида бир неча турларга бўлинади. Жумладан, Т. Г. Бирюкова уларнинг қуйидаги хусусиятларини таклиф этади: Жумладан, Нутқ турлари “тасвирлаш”, “ҳикоя қилиш”, “мулоҳаза билдириш” ва матннинг кичик қисми, яъни микроматн тарзда беради. (Бирюкова Т.Г., 2007; 98с). Нутқ ўз ифодаланишига кўра бевосита вақт, замон, макон каби ҳодисалар ёки макон тушунчалари доирасида содир бўлади. Маълум вақт оралиғи ёки макондаги нутқ ҳодисаси вазият, мулоқот жараёни каби ҳодисаларнинг тилнинг ёки нутқнинг энг муҳим қисми саналади. Матндаги вазият, воқеа-ҳодисалар макон ва вақт жараёнида турли таркибни ҳосил қилиши мумкин. Улар вазият нуқтаи назаридан кенгайтиши ҳам мумкин. Вазият семантикасига кўра ушбу нутқни авваломбор лексик воситалар, маълум бирикмалар ва ибораларнинг турли типда, турли вазиятда систематик тарзда қўлланилишига боғлиқ бўлади. Улар дискурс вазиятларда, тасвирланаётган воқеа-ҳодисаларни боғловчи вазифасини бажаради. Бадиий матнда агарда воқеа-ҳодиса бутун ҳодиса сифатида намоиш этиладиган бўлса, буни дискурс деб номловчи тилшунослар ҳам мавжуд. Воқеа-ҳодиса матндаги маълум бир воқеани матннинг бошқа қисмидан ажратган ҳолда намоиш этиш ҳодисалари мавжуд. Бу ҳам маълум бир маънода дискурс сифатида қайд этилади. Мисол: *He was obviously getting too old to have the shit beaten out of him. He felt every wound: the bruise that spread over half his chest and made him groan every time he moved, the kick that had caught him in the back, the swollen and split knuckles he'd earned trying to fight back. He couldn't open his left eye, and the fact that his knees still worked was nothing short of a miracle. (Law Susan, 13).*

Ушбу лавҳадаги “*was getting old*” бирикмаси нутқ жараёнидаги эмас, балки маълум даврда субъект жисмоний ўзгаришларини акс эттирган маълумотга эга. Аммо, матндаги кейинги маълумотлар маълум вақт оралиғидаги воқеа-ҳодисаларни камраб олган. “*Felt wound*” семантикаси, нимадир (ёки кимдир) бошқа бир иш-ҳаракатни субъектга таъсирига ишора қилади. Ушбу вазиятда, субъект алоҳида-алоҳида жисмоний, психологик кечимларга дуч келаётганлиги тасвирланган. Бу “*made him groan*”, “*bruise spread over his chest*”, “*kick that had caught him*” бирикмалари маъноси орқали англашилади. Матн кўргисидаги “*He couldn't open his*

left eye, his knees still worked” вазиятлари олдинги содир этилган воқеа-ходисаларни оқибатини намойиш этган. Бу гап алоҳида, контекстан ажралган ҳолда таҳлил қилинган гап коммуникатив нуқтаи-назаридан мазмунга эга деб тан олинishi керак. Аммо у матннинг семантик тузилишига эмас, балки ушбу воқеа-ходисага умумий хулоса тақдим этган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бирюкова Т.Г. Б 64 Анализ и синтез текста: Учебное пособие. – Елец: ЕГУ, 2007. –98 с.
2. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. -М.: Наука, 1975. - 559 с.)
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М.: Наука, 1981. - 135 с.)